

TIL VA IDENTITET: O'ZBEK ADABIY TILINING MILLIY O'RNI

Niyozaliyeva Sarvinoz Mirzohidjon qizi,

*Qo'qon davlat universiteti Gumanitar fanlar va tillar fakulteti
O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi I-kurs*

Ilmiy rahbar: Xirojiddinova Muattarxon Mansurovna,

*Filologiya fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD) assistant o'qituvchi
e-mail: sarvinozniyozaliyeva2007@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20553813>

Annotatsiya. Ushbu maqolada til va identitet o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, xususan, o'zbek adabiy tilining milliy o'zlikni shakllantirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Til millatning madaniy, tarixiy va ma'naviy qadriyatlarini ifodalovchi asosiy vosita sifatida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, o'zbek adabiy tilining jamiyatdagi ijtimoiy birlashuv, milliy ong va madaniy merosni saqlashdagi ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: til, identitet, o'zbek adabiy tili, milliy o'zlik, madaniyat, ijtimoiy birlik, ma'naviyat.

Аннотация. В данной статье рассматривается взаимосвязь языка и идентичности, особенно роль узбекского литературного языка в формировании национальной идентичности. Язык анализируется как основной инструмент выражения культурных, исторических и духовных ценностей народа. Также освещается значение узбекского литературного языка в укреплении общественного единства, национального сознания и сохранении культурного наследия.

Ключевые слова: язык, идентичность, узбекский литературный язык, национальная идентичность, культура, социальное единство, духовность.

Abstract. This article examines the relationship between language and identity, particularly the role of the Uzbek literary language in shaping national identity. Language is viewed as a key tool for expressing the cultural, historical, and spiritual values of a nation. The article also highlights the significance of the Uzbek literary language in strengthening social cohesion, national consciousness, and preserving cultural heritage.

Keywords: language, identity, Uzbek literary language, national identity, culture, social unity, spirituality.

Kirish. Ma'lumki, o'zlikni anglash, milliy ong va tafakkurning ifodasi, avlodlar o'rtasidagi ruhiy-ma'naviy bog'liqlik til orqali namoyon bo'ladi. Til jamiyat hayotining eng muhim ijtimoiy-madaniy hodisalaridan biri bo'lib, u shaxsning o'zini anglash jarayoni va milliy identiklikning shakllanishida asosiy vosita hisoblanadi. Til orqali inson nafaqat fikr bildiradi, balki o'z tarixiy xotirasi, madaniy qadriyatlari va ijtimoiy tajribasini avloddan avlodga yetkazadi.

Identitet tushunchasi insonning o'zini muayyan millat, madaniyat va jamiyat vakili sifatida anglashi bilan bog'liqdir. Milliy identitet esa xalqning tili, tarixi, urf-

odatlari, qadriyatlarini va ma'naviy merosi asosida shakllanadi. Shu jihatdan qaraganda, til milliy identitetning asosiy belgilaridan biri hisoblanadi. Inson ona tili orqali o'z millatining madaniyati, dunyoqarashi va tarixiy xotirasini anglaydi. Ayniqsa, o'zbek adabiy tili xalqimizning milliy o'zligini saqlash va avlodlarga yetkazishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Turkiy, chunonchi, o'zbek tili eng qadimgi tillardan biri bo'lib, uning tarixi oltoy davridan boshlanadi. Oltoy nazariyasiga rus sharqshunos olimi V.Radlov asos solgan bo'lib, uning nazariyasiga ko'ra oltoy tillarida so'z boshida va oxirida kelgan undoshlar faqat jarangsiz bo'ladi. Mazkur nazariyaga ko'ra, turkiy tillarning tarixi oltoy tillari bir til bo'lib tashkil topgan qadimgi oltoy davridan boshlanadi. Oltoy bobo tili (asos til) dastlab ikkiga, ya'ni tungusmanjur va turk-mo'gul tillariga ajralgan. Keyinchalik turk-mo'gul tili mustaqil ikki til, ya'ni turk va mo'gul tillari sifatida taraqqiy etgan.

Turkiy tillar tarixidagi keyingi davr xun davri bo'lib, u miloddan avvalgi uchinchi asrdan milodning to'rtinchi asrigacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. VI-X asrlardagi turkiy til esa qadimgi turkiy til nomi bilan ataladi. VI asrda shakllangan qadimgi turkiy til Markaziy Osiyo, Shimoliy Mo'giliston, Oltoy, Xuroson, Kavkaz, Sharqiy Yevropa, Rossiyaning janubiy qismi, Sibirga tarqalgan butun turkiy uruglar uchun yagona umumtil edi. Mazkur davrga oid juda ko'plab turkiy-runiy (O'rxun-Enasoy) va turkiy-uygur (VI-X asrlardagi) bitiklar mavjud.

G'.Abdurahmonovning ta'kidlashicha, turkiy xalqlarning ildizlari miloddan oldin Markaziy Osiyoda istiqomat qilgan mahalliy tub qabila va urug'lar — qarluqlar, o'g'uzlar, qipchoqlarga borib taqaladi. Har bir turkiy xalq va uning tilining shakllanishida bu urug'larning biri asos bo'lgan.

Asosiy qism. Turk dunyosining buyuk ma'rifatparvar ijodkori Ismoilbek G'aspirali o'z bitiklarida "Millatning ikki asosi bordur. Bu ularning tili va dinidir. Agar millat hayotidan shu ikkisidan biri sug'urib olinsa, bu millat tanazzulga yuz tutur", deya yozib qoldirgan edi.

Dunyodagi qadimiy va boy tillardan biri bo'lgan o'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zligimiz va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma'naviy boylik, buyuk qadriyatdir. Biror kishi o'zbek tilining bor latofatini, jozibasi va ta'sir kuchuni, cheksiz imkoniyatini his qilmoqchi bo'lsa, munis onalarimizning allalarini, ming yillik dostonlarimizni, o'lmas maqomlarimizni eshitsin, baxshi va hofizlarimizning sehrli qo'shiqlariga quloq tutsin.

Manbalarda keltirilicha, (o'zbek) turkiy til bugunga qadar bir necha marotaba davlat tili maqomiga ega bo'lgan. Birinchi marta X asrda, Qoraxoniylar davrida, 1213-yilgacha turkiy (o'zbek) tili davlat tili maqomiga ega bo'lgan. Ikkinchi marta

davlat tili maqomiga ega bo'lishi buyuk Alisher Navoiy va Husayn Boyqaro zamonasiga to'g'ri keladi.

Ma'lumki, milliy mustaqillikdan oldin milliy (o'zbek) tiliga Davlat tili maqomi berilgach, til davlat ramzlari qatorida turadigan timsollardan biriga aylandi va buning natijasida yurtimizda istiqomat qiluvchi 130 dan ortiq millat va elat vakillari bu timsolga ehtirom ko'rsatishni o'zlarining fuqarolik burchi deb biladi. O'z navbatida ana shu millat va elat vakillarining tili, milliy qadriyatlarining rivoji uchun tegishli sharoit yaratish qonun bilan mustahkamlab qo'yildi.

Hozirgi vaqtda jahonda taxminan 1300 xalq va elat bor. Ular 6000 ga yaqin tilda so'zlashadilar. Ayrim tillarda nihoyatda oz miqdordagi kishilar so'zlashsa, ayrim tillarda, masalan, ingliz, xitoy, rus, ispan, fransuz tillarida millionlab odamlar so'zlashadi. Har bir tilning o'z tarixi, taqdiri, jamiyatda tutgan o'rni bor. Bu tillar kelib chiqishi, tipologiyasi, yozuvga ega yoki ega emasligi, unda gaplashuvchilarning umumiy miqdori bilan bir-biridan farqlanadi.

Jahondagi yuz milliondan ortiq kishi turkiy tillarda so'zlashadi. Hozirgi kunda ochiq manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda 24 millionga yaqin, Afg'onistonda – 3 million, Tojikistonda -taxminan 1 million, Qozog'istonda – 500.000, Turkmanistonda – 350.000ga yaqin, Rossiyada – 300.000 kishi o'zbek tilida so'zlashar ekan.

Hozirgi o'zbek adabiy tili taraqqiyotini belgilovchi omillar ikki xildir:

1. Lingvistik (lisoniy) omillar. Bularga muayyan tilning strukturaviy va sistemaviy xususiyatlari - fonemalar tizimi, lug'at boyligi, morfema tiplari, so'z yasash modellari, grammatik qurilishi, leksik, grammatik birliklarning semantik va funksional xususiyatlari, ular o'rtasidagi aloqa va munosabatlarni belgilovchi qoida-qonuniyatlar kiradi. Adabiy til taraqqiyoti, birinchi navbatda, ana shularga tayanadi.

2. Ekstralingvistik (nolisoniy) omillar. Bularga tildan tashqarida mavjud bo'lgan faktorlar kiradi: ijtimoiy tuzum formalari, tarixiy jarayonlar, xalqlar va millatlar o'rtasidagi iqtisodiy, siyosiy, madaniy va ma'rifiy aloqalar, ilm-fan rivoji, ishlab chiqarish va texnika taraqqiyoti, ijtimoiy tafakkur, inson ruhiyati, his-tuyg'ulari, til va yozuvga oid qonun va farmonlar shular jumlasidandir. Masalan, O'zbekiston mustaqillikka erishgach, uning ijtimoiysiyosiy, iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy va ma'naviy hayotida ham jiddiy o'zgarishlar yuz berdi: bozor iqtisodiga bosqichma-bosqich o'tish jarayoni boshlandi, milliy qadriyatlarga e'tibor kuchaydi, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishning yangi shakllari yuzaga keldi. Bularning barchasi o'zbek tili leksikasiga ham ta'sir o'tkazdi: sobiq ittifoqdagi davlat tuzumiga xos ayrim tushuncha nomlari (partkom, raykom, obkom, sovxoz, oblast kabi so'zlar) iste'moldan chiqib, o'zbek tili lug'at boyligining tarixiy qatlamiga o'tib qoldi,

ularning o'rnida hozirgi mustaqil O'zbekiston hayoti taqozo qilgan yangi so'z va atamalar (kollej, litsey, gimnaziya, litsenziya, reyting, test, marketing, minimarket, investitsiya, biznes kabilar) paydo bo'ldi, hokim, hokimiyat, viloyat, tuman kabi leksemalarning mazmun mundarijasida hozirgi tuzumga xos yangi ma'no qirralari yuzaga keldi, natijada bunday so'zlar eski qatlamdan zamonaviy qatlamga o'tib qoldi.

Keltirilgan ma'lumotlardan shu narsa anglashiladiki, milliy tilning, shu jumladan, milliy adabiy tilning taraqqiyotida lisoniy va nolisoniy omillar birga qatnashadi, ularning biri ikkinchisiga sharoit yaratadi, har ikkalasi bir butun mexanizm sifatida xizmat qiladi; til va jamiyat, til va ong, til va tafakkur munosabatlari shuni taqozo qiladi.

Abdulla Avloniy o'z ona tilini mukammal bilish, har bir so'zni o'z o'rnida ishlatish, milliy adabiy tilning taraqqiysi uchun jonkuyarlik qilish zarur, deydi. "Har bir millatning dunyoda borligin ko'rsatg'on oynai hayoti: til va adabiyotidir. Milliy tilni yo'qotmoq millatning ruhini yo'qotmoqdur."

Ona tilimizda bizning milliy qadriyatlarimiz, tariximiz va yutuqlarimiz mujassam bo'ladi. Shu sababli u millatimiz tayanchidir. Mamlakat taraqqiyoti, uning rivojlanib borishi tilda o'z aksini ko'rsatib turadi. Davlat tili jahonda o'z o'rnini kengaytirib borishi ham millatning rivojlanib, taraqqiy topayotganining dalili bo'la oladi. Bundan tashqari, tarixni o'zligi bilan o'rganish uchun ona tili muhim o'rin egallaydi. Xalqlar o'z tarixini o'rganish va uni kelajak avlodga yetkazib berish ma'suliyatini zammisiga olib yashaydi. Chunki millatning urf-odatlarini, qadriyatlarini va xalq og'zaki ijodidan namunalari tilda saqlanib qoladi. Bu xazinalarni kelajak avlodga yetkazib berish uchun tilning ahamiyati katta.

Til va madaniyat bir-biri bilan chambarchas bog'liq tushunchalardir. Har bir xalqning turmush tarzi, urf-odatlarini, milliy qadriyatlarini va ma'naviy qarashlarini uning tilida aks etadi. O'zbek xalq maqollari, dostonlari, allalari va xalq og'zaki ijodi namunalari milliy madaniyatning til orqali saqlanishiga yaqqol misol bo'la oladi. Shu sababli til nafaqat aloqa vositasi, balki milliy madaniyatni saqlovchi va rivojlantiruvchi muhim omildir.

Til va madaniyat o'rtasidagi bog'liqlik haqidagi dastlabki ilmiy qarashlar V. Fon Humboldt, E. Sapir va B. L. Whorf kabi g'arbiy tilshunoslar tomonidan ilgari surilgan bo'lsa-da, o'zbek tilshunosligida ham bu masalaga katta e'tibor qaratilgan. O'zbek tilshunoslari tilning madaniyat bilan bog'liqligi, so'zlarning semantik ma'nolari va ularning madaniy komponentlarini chuqur tahlil qilib o'rganishlar.

O'zbek tilshunosi N. M. Madvaliyev til va madaniyatning bir-biri bilan uzviy bog'liqligini ta'kidlab, til orqali milliy madaniyat va qadriyatlar saqlanib qolishini qayd etadi. Uning fikricha, "til millatning madaniy merosini saqlab turuvchi eng

asosiy vositalardan biridir, chunki u orqali milliy qadriyatlar va urf-odatlar avloddan-avlodga yetkaziladi”

Adabiy til jamiyatdagi ijtimoiy birlikni ta'minlovchi asosiy omillardan biridir. Turli hududlarda yashovchi insonlar aynan adabiy til vositasida o'zaro muloqot qiladi, fikr almashadi va yagona milliy makonda birlashadi. Shu bois o'zbek adabiy tilining rivojlanishi jamiyatdagi hamjihatlik va milliy birdamlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Har bir millatning qiymati, hatto ruhi ham bu uning tilidir. Til bor joyda millat mavjud, millat bor joyda esa tarix, madaniyat, g'urur va iftixor yashaydi. O'zbek tili ana shunday bebaho meros bo'lib, u xalqimizning asrlar davomida yaratgan ma'naviy xazinasi, tafakkuri va or-nomusining timsoli hisoblanadi.

Har bir xalqning qadri, hatto ma'naviyati ham uning ona tilida namoyon bo'ladi. Til mavjud bo'lgan joyda millat yashaydi, millat yashagan maskanda esa tarix, madaniyat, sha'n va faxr barhayot bo'ladi. O'zbek tili ana shunday nodir boylik bo'lib, u xalqimizning asrlar davomida bunyod etgan ma'naviy merosi, tafakkuri hamda g'ururining ramzi sanaladi.

O'zbek tili — yurtimiz tarixi va an'alarining aksidir. Tilimizning ildizlari uzoq o'tmishga borib taqaladi. U qadimgi turkiy tillarning davomchisi sifatida yuksak tamaddunlar bilan bir safda yashab, ularning ilmiy hamda adabiy yutuqlarini o'z bag'riga singdirgan. Alisher Navoiy “Muhokamat ul-lug'atayn” asarida: “Turkiy tilda so'zlamog buyuk fazilatdir, chunki bu tilning imkoniyati beqiyosdir”, deya qayd etgan edi. Navoiyning ushbu qarashlari bugungi kunda ham o'z qadrini yo'qotmagan. Zero, u o'zbek tilining qudratini, badiiy imkoniyatlarini hamda mustaqil til sifatida davlat maqomiga erishishidagi mustahkam asoslarini yaratib bergan edi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, til millatning eng muhim ma'naviy tayanchi va milliy identitetning asosiy belgisidir. O'zbek adabiy tili xalqimizning tarixiy xotirasi, madaniy merosi, urf-odatlari hamda milliy qadriyatlarini o'zida mujassam etgan bebaho boylik hisoblanadi. Til orqali avlodlar o'rtasidagi ma'naviy bog'liqlik saqlanadi, milliy ong va tafakkur rivojlanadi.

Maqolada keltirilgan ilmiy qarashlar va tarixiy ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, o'zbek tilining shakllanishi va taraqqiyoti uzoq tarixiy jarayonlar bilan chambarchas bog'liqdir. Ayniqsa, mustaqillik yillarida davlat tiliga bo'lgan e'tiborning kuchayishi o'zbek tilining jamiyatdagi mavqeyini yanada mustahkamladi. Natijada til nafaqat aloqa vositasi, balki milliy birlik, ma'naviyat va davlatchilik ramziga aylandi.

Shuningdek, globallashuv jarayonida ona tilini asrab-avaylash, uning sofliigi va boyligini saqlash har bir fuqaroning muhim vazifasidir. Zero, millatning kelajagi, uning ma'naviy qudrati va madaniy taraqqiyoti ona tilining ravnaqi bilan

chambarchas bog'liqdir. Demak, til, identitet, madaniyat va ma'naviyat tushunchalari o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, ular millatning tarixiy taraqqiyoti hamda milliy o'zligini belgilovchi muhim omillar hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov I. A. Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch. - T: Ma'naviyat, 2008- 83 b. 176-b.
2. Saidov Y. O'zbek adabiy tili tarixi - Buxoro: Durdon, 2019
1. 3.Abdurahmonov G'. O'zbek xalqi va tilining shakllanishi haqida. -T.: 1999. –B. 7.
3. Juyborikalon.uz
4. uza.uz
5. X. Muhiddinova, D. Xudoyberganova, I. Umirov, N. Jiyaniva, T. Yusupova - Hozirgi o'zbek adabiy tili - o'quv qo'llanma. To'ldirilgan 2- nashri - "O'qituvchi" . T: - 2006
6. Turin politechnic university in Toshkent. est.2009
7. Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili - T: Talqin, 2005
8. B. Khodjayev, N. Matkarimova . Abdulla Avloniyning hayoti va ijodni o'rganish bo'yicha uslubiy qo'llanma"Ijod nashr" T:2021
9. inlibrary.uz
10. Madaliyev N.M. Til va madaniyat. Toshkent, 2010.
11. iiau.uz